

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ SINH VIÊN CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Phạm Huy Tựa¹

Ngày nhận bài: 10/5/2022; Ngày phản biện thông qua: 22/7/2022; Ngày duyệt đăng: 25/7/2022

TÓM TẮT

Kết quả nghiên cứu thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý sinh viên của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên cho thấy, công tác tổ chức và sử dụng cán bộ quản lý sinh viên hiện nay chưa phù hợp với các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật và chưa đảm bảo tính khoa học trong tổ chức thực hiện. Thực tế trên dẫn đến công tác quản lý sinh viên trong các khoá học Giáo dục Quốc phòng và an ninh chưa được chặt chẽ, tiềm ẩn nhiều yếu tố thuận lợi hình thành các vi phạm kỷ luật của sinh viên. Để khắc phục thực trạng trên, các giải pháp cần được tiến hành là: đảm bảo cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức quản lý sinh viên; đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý sinh viên và cải tiến mô hình quản lý sinh viên hiện nay với hạt nhân là đội ngũ cán bộ quản lý trực tiếp sinh viên trong các khoá học Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

***Từ khóa:** điều lệnh Quản lý bộ đội, cán bộ quản lý sinh viên, giáo dục quốc phòng và an ninh.*

1. MỞ ĐẦU

Với ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt trong việc giáo dục học sinh, sinh viên (HSSV) về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần quyết tâm bảo vệ tổ quốc và trang bị cho HSSV các kỹ năng quân sự cần thiết để có thể thực hiện nhiệm vụ tác chiến bảo vệ tổ quốc, môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) đã được luật định là môn học chính khóa từ cấp trung học phổ thông đến đại học (Quốc hội, 2013, Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh). Đặc biệt, đối với sinh viên (SV), việc học tập môn học GDQPAN bắt buộc phải được thực hiện học tập trung trong các trung tâm GDQPAN. Tại đây, ngoài việc học tập theo nội dung chương trình quy định thống nhất trên toàn quốc (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020), SV còn phải thực hiện việc rèn luyện tập trung theo nếp sống quân đội dưới sự quản lý toàn diện của trung tâm GDQPAN. Cơ sở pháp lý để xác định các nội dung rèn luyện theo nếp sống quân đội đối với SV là Điều lệnh Quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam (ĐLQLBĐ) (Bộ Quốc Phòng, 2015). Đây là văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Quốc phòng ban hành, quy định những nội dung cụ thể trong sinh hoạt, học tập, công tác, mối quan hệ, phong cách, tác phong... của mọi quân nhân trong quân đội, buộc mọi quân nhân phải thực hiện đúng, đủ. Do SV trong các trường đại học, cao đẳng ngoài hệ thống nhà trường quân đội không phải là quân nhân, vì vậy, các Trung tâm GDQPAN khi tổ chức cho các em học tập và rèn luyện theo nếp sống quân đội trong các khoá học GDQPAN phải căn cứ vào các điều

kiện cụ thể để vận dụng các nội dung và mức độ cho phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu GDQPAN.

Để tổ chức cho SV học tập và rèn luyện theo nếp sống quân đội, vấn đề quan trọng hàng đầu đối với các Trung tâm GDQPAN là phải có đội ngũ cán bộ quản lý sinh viên (CBQLSV) đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, vì CBQLSV của Trung tâm GDQPAN là những người trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo và kiểm soát toàn diện, liên tục 24/24 giờ các hoạt động của cá nhân và tập thể SV trong các khóa học GDQPAN.

Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên (Trung tâm) thuộc hệ thống các trung tâm GDQPAN trên toàn quốc, được thành lập ngày 03/3/2003 (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2003). Sau này, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2017). Hiện nay ngoài việc giảng dạy môn học GDQPAN cho HSSV Trường Đại học Tây Nguyên, Trung tâm còn thực hiện liên kết đào tạo với 19 cơ sở giáo dục trên địa bàn (Bộ Quốc phòng, 2021). Tính đến hết tháng 7/2022 Trung tâm đã tổ chức đào tạo được 162 khoá học cho khoảng 30 ngàn SV.

Mặc dù công tác tổ chức đào tạo cơ bản đã đi vào nề nếp nhưng một trong các vấn đề đang còn tồn tại của Trung tâm hiện nay là công tác tổ chức cho SV học tập và rèn luyện theo nếp sống quân đội chưa được chặt chẽ, tiềm ẩn nhiều yếu tố thuận lợi hình thành các vi phạm kỷ luật của SV. Nguyên nhân được xác định là việc tổ chức và sử dụng đội

¹Trung tâm Giáo dục QPAN Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Phạm Huy Tựa; Tel: 0905211278; Email: phtua@ttn.edu.vn.

ngũ CBQLSV hiện nay chưa phù hợp với các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, mô hình tổ chức quản lý SV chưa đảm bảo tính khoa học, vị trí việc làm chưa được xác định rõ ràng khiến cho công tác quản lý và rèn luyện SV chưa đạt được hiệu quả mong muốn.

Vấn đề đặt ra đối với Trung tâm hiện nay là nghiên cứu những giải pháp để khắc phục thực tế trên để công tác quản lý SV được tiến hành một cách chuyên nghiệp, đạt hiệu quả giáo dục cao.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung

Nghiên cứu thực trạng đội ngũ CBQLSV của Trung tâm hiện nay; phân tích nguyên nhân của thực trạng từ đó đề xuất hướng khắc phục nhằm vận dụng tốt ĐLQLBĐ đối với SV học GDQPAN tại Trung tâm.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phương pháp sau:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Làm rõ nội hàm các vấn đề nghiên cứu thông qua phân tích và tổng hợp nội dung các văn bản có liên quan: ĐLQLBĐ năm 2015; Luật GDQPAN; các chỉ thị, thông tư về công tác GDQPAN.

- Phương pháp điều tra: Nhằm tìm hiểu thực trạng công tác tổ chức quản lý SV thực hiện các chế độ trong ngày, trong tuần theo ĐLQLBĐ tại Trung tâm. Tổng số mẫu điều tra: 326 phiếu. Trong đó, đối với cán bộ quản lý SV, giảng viên, điều tra 12/12 người trực tiếp giảng dạy, quản lý SV của Trung tâm; đối với SV đã tham gia học môn học GDQPAN tại Trung tâm: Sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có hệ thống trong tổng số 1.453 SV đã học môn học GDQPAN tại Trung tâm trong năm học 2020 - 2021 (theo Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 của Trung tâm).

Áp dụng công thức Slovin: $n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$. Trong đó:

n: Là cỡ mẫu cần tính

N: Là quy mô dân số

e: Là sai số cho phép (chọn e = ±0,05)

Áp dụng công thức ta có:

$$n = \frac{1453}{1 + 1453(0,05^2)} = 314 \text{ người.}$$

Dựa trên tổng số 1.453 SV, phân ra danh sách SV theo các ngành học, từ đó chọn ngẫu nhiên ra 314 SV theo tỉ lệ và đảm bảo có SV của tất cả các ngành học của Trường tham gia khảo sát.

Quy định về mức điểm trong phiếu khảo sát (4 mức độ):

+ Rất (tốt, cần thiết, khả thi, chặt chẽ): 04 điểm giá trị;

+ Tốt/Cần thiết/Khả thi/Chặt chẽ: 03 điểm giá trị;

+ Bình thường: 02 điểm giá trị;

+ Chưa (tốt, cần thiết, khả thi, chặt chẽ): 01 điểm giá trị;

Chuẩn đánh giá kết quả khảo sát dựa vào giá trị điểm trung bình chung (\bar{X}): Rất tốt: $3,25 \leq \bar{X} \leq 4,0$; tốt: $2,5 \leq \bar{X} \leq 3,24$; bình thường: $1,75 \leq \bar{X} \leq 2,49$; chưa tốt: $\bar{X} < 1,75$.

- Phương pháp thống kê: Sử dụng phần mềm Microsoft Excel để xử lý số liệu phiếu điều tra.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Cơ sở pháp lý quy định hoạt động quản lý sinh viên trong các khóa học GDQPAN

- Văn bản quy phạm pháp luật:

Hoạt động quản lý sinh viên trong các khóa học GDQPAN được thực hiện trên cơ sở Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐT-BXH, ngày 05/11/2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQPAN; liên kết GDQPAN của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học (Thông tư số 123), theo đó việc tổ chức cho SV học tập và sinh hoạt tập trung trong các khóa học GDQPAN theo nếp sống quân sự là bắt buộc và được quy định gián tiếp thông qua điều khoản quy định nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm GDQPAN, đó là: “Tổ chức quản lý, học tập, rèn luyện, sinh hoạt tập trung tại trung tâm theo nếp sống quân sự cho SV, đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN” (Điều 9). Các chế độ hoạt động theo nếp sống quân sự mà SV phải thực hiện trong quá trình học tập và sinh hoạt tập trung tại các trung tâm GDQPAN được vận dụng trên cơ sở ĐLQLBĐ, trọng tâm là 11 chế độ trong ngày và 03 chế độ trong tuần. Thông tư số 123 cũng quy định hệ thống tổ chức đơn vị quản lý SV và CBQLSV gồm: Đại đội không quá 120 người, tổ chức thành các trung đội (đại đội trưởng là cán bộ, giảng viên trong biên chế của trung tâm kiêm nhiệm); một trung đội không quá 40 người, tổ chức thành các tiểu đội, một tiểu đội không quá 12 người (Điều 10). Đơn vị, CBQLSV thực hiện chức trách nhiệm vụ theo ĐLQLBĐ; quản lý tập trung, duy trì nền nếp, chế độ học tập, sinh hoạt, rèn luyện SV theo nội quy, quy chế của trung tâm (Điều 20). Thông tư số 123 là văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở định hướng nguyên tắc hoạt

động cho hệ thống trung tâm GDQPAN trên toàn quốc.

- *Văn bản triển khai thực hiện ở cơ sở:*

Văn bản pháp lý cốt lõi của Trung tâm là “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên”. Đây là cơ sở pháp lý để Trung tâm tổ chức mọi hoạt động về tổ chức, biên chế, cơ chế điều hành, quản lý. Quá trình xây dựng các văn bản quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm được trải qua các giai đoạn khác nhau phụ thuộc vào các văn bản của cấp trên.

Giai đoạn mới thành lập đến năm 2013 Trung tâm áp dụng trực tiếp các văn bản cấp bộ gồm, Quyết định số 03/2001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 06/02/2001 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng, sau đó được thay thế bằng Quyết định số 82/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viên của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2001, 2007).

Từ năm 2013, trên cơ sở Quyết định số 82/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viên Trung tâm đã tham mưu xây dựng Quyết định số 712/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 04/5/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành Quy định về hoạt động giáo dục của Trung tâm GDQP Tây Nguyên (Trường Đại học Tây Nguyên, 2007).

Đến năm 2017, căn cứ Thông tư liên tịch số 123, Trung tâm đã tham mưu xây dựng Quyết định

số 1406/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động giáo dục của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên và Quyết định số 1407/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý HSSV học tập môn học GDQPAN tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên (Trường Đại học Tây Nguyên, 2017a, 2017b).

Các quy định trên cũng đã bám sát các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Trung tâm. Tuy nhiên, với các nội dung đã được thể hiện lại chưa bao quát được toàn diện mọi hoạt động của Trung tâm với vị trí vai trò đầy đủ của một cơ sở giáo dục, vì vậy đến năm 2020 Trung tâm đã tiến hành tham mưu ra Quyết định số 2107/QĐ-ĐHTN, ngày 23/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên. Quy chế này bao trùm những nội dung cơ bản quy định mọi hoạt động của Trung tâm, cơ bản bám sát cấu trúc Thông tư số 123, đây cũng là Quy chế đầu tiên và đang được áp dụng tại Trung tâm.

3.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý sinh viên của Trung tâm

3.2.1. Thực trạng tổ chức biên chế, vị trí việc làm

Thực tế biên chế các chức danh CBQLSV của Trung tâm hiện nay được thể hiện qua bảng thống kê sau:

Bảng 1. Chức danh CBQLSV theo quy định và thực tế biên chế của Trung tâm hiện nay

STT	Chức danh CBQLSV	Quy định Biên chế	Nguồn cán bộ	Có biên chế	Chưa biên chế
1	Đại đội trưởng	Có	GV của Trung tâm		X
2	Phó đại đội trưởng	Có	SV kiêm nhiệm		X
3	Giảng viên chủ nhiệm lớp	Không	GV của Trung tâm	X	
4	Trung đội trưởng	Có	SV kiêm nhiệm	X	
5	Trung đội phó	Có	SV kiêm nhiệm	X	
6	Tiểu đội trưởng	Có	SV kiêm nhiệm	X	

Qua Bảng 1 cho thấy Trung tâm hiện nay mới thực hiện biên chế các chức danh cấp tiểu đội và trung đội đúng theo Thông tư số 123. Đối với chức danh đại đội trưởng và phó đại đội trưởng trên thực tế Trung tâm chưa thực hiện việc biên chế, phân công nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức các đơn vị đại đội SV cũng chưa được thực hiện trong các khoá học GDQPAN tại Trung tâm.

Đối với chức danh giảng viên chủ nhiệm lớp,

mặc dù Thông tư 123 không quy định nhưng Trung tâm vận dụng để giúp các trung đội có cán bộ hướng dẫn SV thực hiện các chế độ sinh hoạt vào đầu khóa học và xử lý các tình huống đột xuất xảy ra đối với lớp phụ trách trong khóa học. Như vậy, hiện nay việc bổ nhiệm giảng viên chủ nhiệm lớp trong từng khoá học thể hiện sự vận dụng của Trung tâm để thay thế nhiệm vụ của cán bộ đại đội trưởng. Tại mục 3, điều 23, Quy chế tổ chức và

hoạt động của Trung tâm đã xác định giảng viên chủ nhiệm lớp có các nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và quản lý đơn vị (lớp) được phân công về mọi mặt;
- Trực tiếp hướng dẫn, duy trì HSSV thực hiện các quy định trong học tập và rèn luyện;
- Thường xuyên thu thập thông tin về mọi mặt của HSSV; tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ giảng viên, cán bộ của Trung tâm và các chủ thể khác làm cơ sở giáo dục HSSV;
- Chủ trì sinh hoạt đơn vị mỗi tuần ít nhất một lần;
- Tính điểm rèn luyện cho HSSV của đơn vị được phân công quản lý;
- Thực hiện công tác chính trị tư tưởng, công

tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với đơn vị được phân công quản lý.

Với các nhiệm vụ nêu trên, giảng viên chủ nhiệm lớp cũng đã đảm nhiệm quản lý khá toàn diện hoạt động của SV. Tuy nhiên, điểm hạn chế nhất của giảng viên chủ nhiệm lớp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là không thể trực tiếp chỉ huy, quản lý và duy trì SV thực hiện các chế độ sinh hoạt theo nếp sống quân đội 24/24 giờ, vì nhiệm vụ chính của họ là làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3.2.2. Những ảnh hưởng khi không biên chế chức danh cán bộ đại đội

Mô hình quản lý SV của Trung tâm hiện nay được thể hiện qua sơ đồ sau:

Ghi chú: —————▶ : Quan hệ chỉ huy, điều hành
 ----- : Quan hệ phối hợp

Sơ đồ 1. Mô hình quản lý SV của Trung tâm hiện nay

Sơ đồ trên cho thấy với cùng một đối tượng quản lý là SV thuộc các đơn vị trung đội có đồng thời nhiều đối tượng tham gia trực tiếp vào quá trình chỉ huy, chỉ đạo và quản lý.

Các vị trí giảng viên chủ nhiệm lớp trên thực tế đều là kiêm nhiệm và mang tính chất đại diện là chủ yếu. Đối với vị trí trực chỉ huy trên thực tế cũng do giảng viên của Trung tâm luân phiên đảm nhiệm theo ngày trực. Trong ngày trực có thể giảng viên vẫn phải thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo kế hoạch, do đó việc trực tiếp theo dõi hoạt động của các trung đội bị gián đoạn và thiếu kiểm soát liên tục. Trên thực tế một người giảng viên của Trung tâm có thể vừa là giảng viên chủ nhiệm lớp, vừa là người trực chỉ huy, tạo nên sự chồng chéo trong hoạt động chỉ huy, điều hành. Việc sử dụng giảng

viên chủ nhiệm lớp để thay thế chức danh đại đội trưởng của Trung tâm hiện nay là chưa phù hợp, vì mô hình tổ chức đơn vị cấp đại đội chỉ ra rằng đại đội trưởng là vị trí chỉ huy cao nhất của đại đội, chịu trách nhiệm toàn bộ về các hoạt động của đơn vị, do đó đại đội trưởng phải là người chỉ huy trực tiếp, liên tục và toàn diện đối với các trung đội được giao nhiệm vụ quản lý. Các chức danh phó đại đội trưởng trở xuống là những người giúp việc và chịu sự quản lý, chỉ huy của đại đội trưởng. Đại đội trưởng cần phải được đảm bảo là nhân tố quan trọng hàng đầu trong hệ thống tổ chức quản lý trực tiếp đối với SV tại Trung tâm. Việc không biên chế vị trí đại đội trưởng của Trung tâm hiện nay dẫn đến hệ quả là các đơn vị trung đội không có một sự quản lý mang tính hệ thống, trực tiếp và liên

tục của người chỉ huy. Thực tiễn quản lý SV cho thấy muốn nắm chắc được trạng thái tâm lý, hành động và tình hình chấp hành kỷ luật cũng như chất lượng rèn luyện của mỗi SV trong các trung đội đòi hỏi người quản lý SV phải có sự quan sát liên tục, sự gắn bó và hoạt động trong cùng một không gian với các đơn vị trung đội và sự kiểm soát toàn thời gian trong ngày “từ tiếng thờ đến tiếng thờ”, từ đó mới có thể đi từ nhận diện quen mặt đến nhớ tên rồi mới nắm bắt được hành động của từng SV bị lệch chuẩn hay là nhân tố tích cực để có các biện pháp giáo dục kịp thời.

Phân tích kết quả khảo sát SV đánh giá mức độ quản lý SV của Trung tâm cho thấy SV đánh giá Trung tâm quản lý SV ở mức độ trung bình thấp, thể hiện qua bảng thống kê sau:

Bảng 2. Đánh giá mức độ quản lý SV của Trung tâm hiện nay

Mức độ quản lý SV của Trung tâm	Số SV lựa chọn	Tỉ lệ %	
Rất chặt chẽ	56	17,9	
Chặt chẽ	116	36,9	
Bình thường	49	15,6	2,4
Chưa chặt chẽ	93	29,6	
Tổng:	314	100	

Qua bảng 2 cho thấy số liệu đánh giá khách quan của SV về mức độ quản lý SV của Trung tâm chưa chặt chẽ chiếm 29,6% là một thông tin cảnh báo có giá trị đối với công tác tổ chức quản lý SV của Trung tâm. Thông điệp là Trung tâm cần sâu sát hơn, chủ động hơn để kiểm soát chặt chẽ tình hình mọi mặt của SV. Hiện nay sự luân phiên trực quản lý SV theo ngày của cán bộ trực Trung tâm và việc bố trí giảng viên chủ nhiệm lớp không thể thay thế được vai trò của người đại đội trưởng trong việc quản lý toàn diện các trung đội SV thuộc quyền, dẫn đến sự mất kiểm soát đối tượng quản lý mang tính hệ thống, tạo nên những hạn chế sau:

Một là, Trung tâm không thể biết chính xác và kịp thời những vấn đề đang nảy sinh hàng ngày ở các trung đội SV, vì thiếu sự quan sát và kiểm tra liên tục của CBQLSV, do cán bộ trực quản lý SV luôn phải thay đổi hàng ngày. Một ngày trực của người giảng viên không thể giải quyết được các yêu cầu trong công tác quản lý SV, đặc biệt là việc nắm bắt trạng thái tâm lý, tâm tư nguyện vọng của SV.

Hai là, đội ngũ cán bộ trung đội và tiểu đội do SV kiêm nhiệm không phát huy được vai trò trách nhiệm nếu không nhận được sự hỗ trợ trực tiếp và liên tục từ CBQLSV của Trung tâm, đồng thời đội ngũ này càng về thời điểm cuối của khóa học càng

chịu nhiều áp lực công việc từ chính tập thể đơn vị SV được giao phụ trách do phải điều hòa các mâu thuẫn nảy sinh giữa việc SV trong trung đội, tiểu đội phải luôn duy trì tốt việc chấp hành nội quy, quy chế của Trung tâm với trạng thái khá mệt mỏi do quỹ thời gian ít trong khi đó khối lượng công việc học tập và rèn luyện càng về sau lại càng nhiều. Thực trạng này có thể dẫn đến sự buông xuôi hoặc bao che các lỗi phạm của cán bộ tiểu đội, trung đội đối với SV thuộc quyền quản lý. Thậm chí một số cán bộ tiểu đội, trung đội còn là nhân tố chủ trì hoặc đồng phạm với SV thuộc quyền quản lý thực hiện các hoạt động vi phạm nội quy của Trung tâm, như tổ chức uống rượu bia ngay tại phòng ở nội trú, tổ chức gây gổ đánh nhau (năm học 2021 - 2022 Trung tâm đã phải xử lý 11 trường hợp vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách đến cảnh cáo, trong đó có 03 cán bộ tiểu đội, 1 cán bộ trung đội),... Một trong những nguyên nhân cơ bản được xác định là giảng viên chủ nhiệm lớp và cán bộ trực chỉ huy của Trung tâm không thường xuyên có mặt tại ký túc xá, không được bố trí phòng làm việc và nghỉ ngơi ngay tại khu vực ký túc xá SV sinh hoạt nên không thể biết chuyện gì đang xảy ra đối với SV ở các tiểu đội, trung đội. Vì vậy, các vụ việc vi phạm kỷ luật được phát hiện thường là do có SV báo cáo, hoặc may mắn một số cán bộ trực có tinh thần trách nhiệm cao thường xuyên đi kiểm tra phát hiện được.

Ba là, không có cán bộ đại đội trưởng sẽ khó rèn luyện SV chấp hành nghiêm ĐLQLBĐ. Theo tâm lý học quân sự, mỗi vị trí chỉ huy, lãnh đạo trong đơn vị quân đội cần có những đặc điểm tâm lý, tố chất và năng lực cá nhân tương đối khác nhau, do đó nếu một người kiêm nhiệm nhiều vị trí cần có các yêu cầu về phong cách và phương pháp làm việc khác nhau sẽ làm giảm hoặc hạn chế hiệu quả công việc thực hiện.

Thực tế quản lý SV ở Trung tâm cho thấy, đối với vị trí cán bộ đại đội trưởng yêu cầu công việc đặt ra là cần mạnh mẽ, dứt khoát từ lời nói đến hành động; có hiểu biết cơ bản về tâm lý lứa tuổi SV và môi trường đại học ngoài quân đội; có phương pháp thu thập và kiểm soát thông tin đối với SV các tiểu đội, trung đội; nghiêm khắc trong quản lý; điều hành các đơn vị trung đội SV chủ yếu bằng mệnh lệnh, tạo cho SV tâm thế phục tùng mệnh lệnh và tôn trọng nội quy, quy chế của Trung tâm, biết phân biệt rõ cấp trên, cấp dưới, xác định và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của bản thân. Đại đội trưởng cần quỹ thời gian toàn phần trong ngày, trong tuần để quản lý SV toàn diện và liên tục. Về nguyên tắc phải có mặt 24/24 giờ tại đơn vị để quản lý SV.

Đối với vị trí giảng viên GDQPAN, cần tạo ra sự thân thiện, gần gũi; có phương pháp giáo dục thấm sâu, động viên nhẹ nhàng, truyền cho SV cảm hứng tìm tòi, nghiên cứu lý thuyết, đồng thời kích thích tính tò mò, trải nghiệm cái mới mẻ, mạnh mẽ của các nội dung thực hành. Giảng viên GDQPAN ngoài thời gian lên lớp theo kế hoạch đào tạo cần có quỹ thời gian lớn để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và cập nhật thông tin bài giảng theo quy định đối với chức danh giảng viên.

Từ những phân tích trên, ở Trung tâm rõ ràng

cần có sự tồn tại riêng biệt của hai vị trí việc làm, đó là cán bộ chuyên trách quản lý SV (đội trưởng) và giảng viên GDQPAN để đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để đảm bảo tính khách quan của nhận định trên, chúng tôi tiến hành thăm dò ý kiến của đội ngũ giảng viên của Trung tâm đã và đang thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm quản lý SV về mức độ cần thiết phải biên chế đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý SV. Kết quả như sau:

Hình 1. Giảng viên đánh giá tính cần thiết phải biên chế cán bộ chuyên trách quản lý SV

Kết quả khảo sát cho thấy đại đa số giảng viên đều cho rằng việc bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý SV của Trung tâm hiện nay là rất cần thiết. Giải quyết vấn đề này thực sự là mong muốn của đội ngũ giảng viên từ nhiều năm nay. Do đó, đây vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nguyện vọng của đội ngũ giảng viên của Trung tâm. Trong tình hình hiện nay, việc giảng viên của Trung tâm phải kiêm nhiệm công tác quản lý trực tiếp SV (giảng viên chủ nhiệm lớp, trực chỉ huy) ngoài việc khó đáp ứng được tính chất và yêu cầu của công việc

cũng đã tạo nên sức ép đáng kể về sức khỏe, trạng thái tâm lý, quỹ thời gian, và quan trọng nhất là làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu rèn luyện SV thực hiện theo nếp sống quân đội của Trung tâm.

Về phía SV, trong quá trình nghiên cứu đề tài chúng tôi cũng quan tâm tìm hiểu suy nghĩ, mong muốn của SV được Trung tâm tổ chức rèn luyện như thế nào trong khóa học GDQPAN. Kết quả khảo sát được thể hiện qua đồ thị sau:

Hình 2. Nguyện vọng được rèn luyện của sinh viên trong khóa học GDQPAN

Kết quả khảo sát cho thấy đại đa số SV đều có mong muốn bản thân được tổ chức rèn luyện ở một mức độ rất cao như một quân nhân trong quân đội. Đây là một điều rất đáng mừng về chất lượng tư tưởng chính trị của SV trong việc rèn luyện bản thân theo hướng tích cực, đồng thời cũng là điều kiện rất thuận lợi để Trung tâm tổ chức quản lý, rèn luyện SV. Tuy nhiên, với cơ chế hoạt động tổ chức quản lý SV theo mô hình hiện nay nếu không được cải tiến, đổi mới, Trung tâm rất khó có thể đáp ứng được nguyện vọng của SV.

3.2.3. Nguyên nhân Trung tâm chưa có cán bộ chuyên trách quản lý sinh viên

Tổng kết thực tiễn công tác tại Trung tâm chúng tôi cho rằng việc Trung tâm chưa có cán bộ chuyên trách quản lý SV (cán bộ đại đội trưởng) xuất phát từ những nguyên nhân sau:

Một là, Trường Đại học Tây Nguyên với vai trò là đơn vị chủ quản của Trung tâm từ trước đến nay chưa xác định vị trí việc làm đối với chức danh đại đội trưởng trong tổ chức biên chế của Trung tâm. Với xu hướng tinh giản biên chế và cơ hẹp quy mô số lượng cán bộ viên chức theo lộ trình như hiện nay, việc biên chế thêm cán bộ và phát sinh vị trí việc làm cũng là một vấn đề khó khăn cho Nhà trường với trách nhiệm là đơn vị chủ quản của Trung tâm.

Hai là, Trung tâm chưa đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai việc biên chế cán bộ đại đội trưởng trong các khoá học GDQPAN. Mặc dù Trung tâm đã có Quy chế tổ chức và hoạt động (Trường Đại học Tây Nguyên, 2020), nhưng vị trí cán bộ đại đội trưởng trong văn bản này chưa được quy định rõ ràng, đánh đồng vị trí đại đội trưởng với giảng viên chủ nhiệm lớp.

Ba là, trong tập thể cán bộ giảng viên của Trung tâm chưa có sự thống nhất cao nhận thức một cách biện chứng về tầm quan trọng của vị trí đại đội trưởng đối với chất lượng giáo dục và rèn luyện SV. Tồn tại trạng thái tâm lý coi nhẹ, bàng quan, thiếu trách nhiệm đối với công tác quản lý, rèn luyện SV thực hiện các chế độ trong ngày, trong tuần theo nếp sống quân đội. Nhiều cán bộ giảng viên của Trung tâm hiện nay chưa đủ quyết tâm, tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đại đội trưởng chuyên trách quản lý SV.

3.3. Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý sinh viên của Trung tâm

Từ những phân tích trên đây cho thấy việc phát triển đội ngũ CBQLSV của Trung tâm theo hướng điều chỉnh, sắp xếp lại vị trí việc làm và xác định rõ cách thức tổ chức, cơ chế hoạt động trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Để giải quyết vấn đề

này, theo chúng tôi Trung tâm cần thực hiện những giải pháp sau:

3.3.1. Đảm bảo cơ sở pháp lý trong tổ chức và hoạt động quản lý sinh viên

Cơ sở pháp lý để tổ chức các hoạt động quản lý, rèn luyện SV của Trung tâm được thể hiện trong “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Nguyên” do Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên ban hành. Do quy chế hiện tại của Trung tâm (Trường Đại học Tây Nguyên, 2020) chưa thể hiện rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của CBQLSV cũng như quy định tổ chức khung quản lý SV là các đơn vị đại đội, nên trên cơ sở Quy chế hiện có và bám sát các quy định trong Thông tư số 123, Trung tâm cần tham mưu điều chỉnh lại quy chế tổ chức và hoạt động, trong đó cần xác định và bổ sung đơn vị khung quản lý sinh viên (các đại đội), đồng thời xác định rõ tất cả các vị trí việc làm của Trung tâm, đặc biệt chú ý đến các vị trí việc làm có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý SV.

Bên cạnh việc xác định vị trí việc làm và tổ chức biên chế, vấn đề chế độ chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ viên chức cũng cần được chú trọng quan tâm. Căn cứ tính chất đặc thù trong công việc, vị trí việc làm cần được chú trọng quan tâm theo chúng tôi phân tích xác định là cán bộ đại đội trưởng. Đội ngũ cán bộ đại đội trưởng cần được ưu tiên cả về điều kiện làm việc, thời gian nghỉ bù, phụ cấp chức vụ và chế độ bồi dưỡng làm việc ngoài giờ hành chính để đáp ứng được tính chất công việc quản lý SV toàn thời gian trong các khoá học GDQPAN của Trung tâm. Những cơ sở pháp lý này không những phải được thể hiện trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm mà còn phải được đề cập và cụ thể hóa trong Quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản khác có liên quan của Trường Đại học Tây Nguyên để đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

3.3.2. Phát triển đội ngũ CBQLSV về số lượng và chất lượng đảm bảo hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ

Với tính chất đặc thù trong hoạt động GDQPAN, Trung tâm vừa là một cơ sở giáo dục, lại có những đặc điểm của một đơn vị quân đội, do vậy để đảm bảo mục tiêu GDQPAN, vấn đề cần quan tâm đó là phải đảm bảo đội ngũ CBQLSV nói riêng và đội ngũ cán bộ viên chức nói chung đủ về số lượng và có năng lực tốt để thực hiện chức trách nhiệm vụ. Căn cứ thực tế quy mô đào tạo và đầu mối các bộ phận trực thuộc Trung tâm hiện nay, theo phân tích của chúng tôi thì số lượng CBQLSV, giảng viên, nhân viên và chuyên viên tối thiểu cần có theo vị trí việc làm của Trung tâm như sau:

Bảng 3. Số lượng cán bộ viên chức cần có theo vị trí việc làm của Trung tâm

STT	Tên vị trí việc làm	Số lượng tối thiểu	Số lượng hiện có	Bổ sung	Nguồn nhân lực
1	Giảng viên	12	12	0	Cơ hữu, Sĩ quan biệt phái
2	Đại đội trưởng	04	0	04	Cơ hữu, Sĩ quan biệt phái
3	Chuyên viên đào tạo	01	0	01	Cơ hữu
4	Chuyên viên kế toán	01	01	0	Cơ hữu
5	Nhân viên điện nước	01	01	0	Cơ hữu
6	Nhân viên văn thư	01	0	01	Cơ hữu
7	Nhân viên thủ kho	01	0	01	Cơ hữu
8	Nhân viên bảo vệ	02	0	02	Cơ hữu
9	Nhân viên thủ quỹ	01	0	01	Cơ hữu
10	Nhân viên vệ sinh, giảng đường	02	01	01	Cơ hữu
11	Nhân viên y tế	01	0	01	Cơ hữu
Tổng cộng:		27	15	12	

Số liệu của Bảng 3 cho thấy số lượng cán bộ viên chức hiện có của Trung tâm mới chỉ đáp ứng được 55,5% so với nhu cầu tối thiểu, do đó việc bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Với nguồn cán bộ viên chức cần bổ sung, Trung tâm cần đặc biệt chú trọng đối với đội ngũ cán bộ đại đội trưởng. Nguồn nhân lực đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực thi nhiệm vụ đại đội trưởng chính là đội ngũ sĩ quan biệt phái, vì đội ngũ cán bộ này được phát triển từ môi trường quân đội chính quy và đã từng trải qua các chức danh cán bộ đại đội trong quá trình công tác tại các đơn vị quân đội. Nếu trong điều kiện nguồn cán bộ sĩ quan biệt phái không được bổ sung mà phải sử dụng nguồn cán bộ cơ hữu làm đại đội trưởng thì chúng tôi khuyến nghị đội ngũ

cán bộ này cần phải đáp ứng được các tiêu chí sau: đáp ứng đủ tiêu chuẩn viên chức ngạch chuyên viên hoặc giảng viên; là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có bản lĩnh vững vàng trước mọi hoàn cảnh; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt và đặc biệt là đã từng được học tập, rèn luyện và công tác trong môi trường quân đội.

3.3.3. Nghiên cứu cải tiến mô hình quản lý sinh viên

Với điều kiện vị trí chức danh đại đội trưởng đã được biên chế, tổ chức đơn vị đại đội đã được hình thành, vấn đề quyết định đến hiệu quả quản lý SV thực hiện các chế độ sinh hoạt theo ĐLQLBĐ đó là tổ chức bộ máy quản lý SV của Trung tâm. Từ thực tiễn công tác, chúng tôi đề xuất mô hình quản lý SV mới như sau:

Ghi chú: —————> : Quan hệ chỉ huy, điều hành
 ————— : Quan hệ phối hợp
 ct : Đại đội trưởng
 cp : Phó đại đội trưởng

Sơ đồ 2. Mô hình quản lý sinh viên (đề xuất)

So với mô hình quản lý SV hiện nay (Sơ đồ 1), mô hình mới được đề xuất có điểm quan trọng là tập trung trách nhiệm vào người đứng đầu các đơn vị đại đội, loại bỏ chức danh giảng viên chủ nhiệm lớp, bỏ hoạt động trực quản lý SV luân phiên theo ngày của đội ngũ giảng viên, tập trung xây dựng các đơn vị đại đội với vai trò là đầu mối quản lý SV trực tiếp và liên tục tại thực địa. Cơ chế quản lý SV được tập trung thống nhất tại các đầu mối đơn vị. Trực lãnh đạo, điều hành là lãnh đạo Trung tâm (các Phó Giám đốc) trực tiếp quản lý, chỉ đạo chung đối với tất cả các đơn vị cấp đại đội (mỗi đại đội gồm 3 trung đội, đứng đầu đại đội là đại đội trưởng - cán bộ chuyên trách quản lý SV của Trung tâm và phó đại đội trưởng - SV kiêm nhiệm). Cán bộ đại đội trực tiếp chỉ huy, quản lý các trung đội (mỗi trung đội có khoảng 40 SV được chia thành các tiểu đội, mỗi tiểu đội không quá 12 SV, đứng đầu các trung đội là trung đội trưởng và trung đội phó do SV kiêm nhiệm). Mọi nội dung hoạt động của các đơn vị đại đội đều phải căn cứ vào kế hoạch theo ngày, theo tuần do cán bộ trực điều hành đề ra và được phổ biến, quán triệt thông qua hoạt động giao ban hàng ngày giữa trực điều hành với cán bộ đại đội. Đại đội trưởng là người trực tiếp chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa kế hoạch trên bằng các công việc cụ thể đối với các đơn vị trung đội. Đặc biệt, cán bộ đại đội trưởng được bố trí phòng làm việc và sinh hoạt riêng và cùng khu vực phòng ở của SV tại ký túc xá, đảm bảo quản lý SV toàn diện và có mặt 24/24 giờ tại đơn vị.

4. KẾT LUẬN

Đội ngũ CBQLSV và phương pháp tổ chức hoạt động quản lý SV thực hiện theo nếp sống quân đội là những vấn đề quan trọng hàng đầu quyết định hiệu quả thực hiện mục tiêu GDQPAN đối với SV của Trung tâm. Thực tiễn cho thấy những tác động từ yếu tố môi trường giáo dục và phương pháp tổ chức quản lý, chỉ huy, điều hành có tác động mạnh mẽ đến trạng thái tâm lý và hành vi chấp hành các quy định, kỷ luật của mỗi SV. Trong một môi trường đặc thù vừa có tính chất là một cơ sở giáo dục, vừa có tính kỷ luật cao của đơn vị quân đội, vận hành để đạt được mục tiêu rèn luyện SV có tác phong nhanh nhẹn, hình thành nếp sống có kỷ luật cao, biết sắp xếp công việc một cách khoa học trong điều kiện thời gian eo hẹp, cường độ hoạt động lớn thì yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý của Ban Giám đốc Trung tâm là phải thiết lập được một cơ chế hoạt động quản lý SV đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thực tế. Với các giải pháp đề xuất về đảm bảo cơ sở pháp lý trong tổ chức và hoạt động quản lý SV; phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ CBQLSV nói riêng và đội cán bộ viên chức của Trung tâm nói chung; đặc biệt quan trọng là giải pháp cải tiến mô hình quản lý SV với hạt nhân là đội ngũ CBQLSV chuyên trách nếu được quan tâm thực hiện một cách đồng bộ kịp thời thì chắc chắn công tác quản lý, rèn luyện SV theo nếp sống quân đội trong các khóa học GDQPAN của Trung tâm sẽ đạt được các mục tiêu đề ra.

SITUATION AND SOLUTIONS FOR DEVELOPING THE STUDENTS MANAGEMENT CADRES AT TAY NGUYEN UNIVERSITY'S CENTER OF NATIONAL DEFENSE AND SECURITY EDUCATION

Pham Huy Tua²

Received Date: 10/5/2022; Revised Date: 22/7/2022; Accepted for Publication: 25/7/2022

SUMMARY

Studying the current state of staff managing students at Tay Nguyen University's Center for National Defense and Security Education (according to the Vietnam People's Army's Soldier Management Regulations) showed that the organization and implementation of the staff were not scientifically nor following the legal provisions. As a result, the control of students in National Defense and Security Education courses is not strict and laden with risk factors favorable to the formation of student discipline

²Tay Nguyen University's Center of National Defense and Security Education;
Corresponding author: Pham Huy Tua; Tel: 0905211278; Email: phtua@ttn.edu.vn.

violations. Some solutions need to be taken, including ensuring a legal basis for the organization and management of students; ensuring the quantity and quality of students management cadres; and improving the current students' management model with direct management cadres at its core in National Defense and Security education courses.

Keywords: *Vietnam People's Army's Soldier Management Regulations, students management cadres, defense and security education.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001). *Quyết định số 03/2001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 06/02/2001 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng*. Hà Nội.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003). *Quyết định số 937/2003/QĐ-BGDĐT ngày 03/03/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thành lập Trung tâm GDQP Tây Nguyên trực thuộc Trường Đại học Tây Nguyên*. Hà Nội.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007). *Quyết định số 82/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viên*. Hà Nội.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017). *Quyết định số 433/QĐ-BGDĐT, ngày 15/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tây Nguyên thành Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên*. Hà Nội.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020). *Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học*. Hà Nội.
- Bộ Quốc Phòng (2015). *Điều lệnh Quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam*. Nxb Quân Đội Nhân dân, Hà Nội.
- Bộ Quốc Phòng (2021). *Quyết định số 2861/QĐ-BQP, ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết GDQPAN*. Hà Nội.
- Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh và xã hội (2015). *Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 05/11/2015 quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQPAN; liên kết GDQPAN của các trường CĐ, cơ sở GDDH*. Hà Nội.
- Quốc hội (2013). *Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh*. Hà Nội.
- Trường Đại học Tây Nguyên (2007). *Quyết định số 712/QĐ-ĐHTN-TCCB, ngày 04/5/2013 về việc ban hành Quy định về hoạt động giáo dục của Trung tâm GDQP Tây Nguyên*. Đắk Lắk.
- Trường Đại học Tây Nguyên (2017a). *Quyết định số 1406/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động giáo dục của Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên*. Đắk Lắk.
- Trường Đại học Tây Nguyên (2017b). *Quyết định số 1407/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý học sinh, sinh viên học tập môn học GDQPAN tại Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên*. Đắk Lắk.
- Trường Đại học Tây Nguyên (2020). *Quyết định số 2107/QĐ-ĐHTN, ngày 23/10/2020 về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên*. Đắk Lắk.